

Nico Staiti, *“Ascoltate miei cari signori”. Le musiche di tradizione orale in Italia*, con due CD allegati, con in Appendice il testo *L’Italia di Roberto Leydi. Antologia documentaria e critica*, Udine, Nota, 2021, pp. 232, ISBN 9788861632080.

Tra le più significative imprese editoriali in campo etnomusicologico, la pubblicazione per l’etichetta Albatros nel 1970 dei dischi 33 giri curati da Roberto Leydi, *Italia vol. 1, 2 e 3* della collana discografica “Documenti originali del folklore musicale europeo” – diretta dallo stesso Leydi – rappresenta la prima raccolta di respiro nazionale di documenti musicali della tradizione italiana disponibile in un’opera di larga diffusione: registrazioni raccolte a partire dagli anni cinquanta – in diversi casi espressioni culturali documentate appena prima della definitiva uscita dall’uso – che, riascoltate oggi, suscitano ancora profonda emozione.

A favorirne nuova circolazione, questi straordinari materiali sono stati generosamente riproposti in coda al saggio *“Ascoltate miei cari signori”. Le musiche di tradizione orale in Italia*, recentemente pubblicato da Nota, con cui Nico Staiti, professore ordinario di etnomusicologia presso l’Università di Bologna, traccia una significativa mappa delle musiche di tradizione orale in Italia: una introduzione e un aggiornamento, a più di cinquanta anni di distanza, del pionieristico lavoro di Leydi.

La densa ricostruzione di Staiti fa emergere la varietà di espressioni che ricorrono lungo il Paese, esito dei diversi destini storico-politici, da cui l’estrema eterogeneità delle tradizioni musicali, in un rapporto dialettico fra “sedimentazioni che provengono da un passato più o meno remoto e innovazioni recenti”, non soltanto sul piano dei repertori, ma anche e soprattutto “su quello del temperamento, dei modi di esecuzione, delle tecniche di apprendimento, dei modi di trasmissione, dei contesti e delle funzioni d’uso”. Fino ad anni più recenti in cui le dinamiche trasformative sembrano farsi più radicali – si pensi soltanto alla divulgazione online – e forse omologanti, rispetto alla “tassonomia fluida degli oggetti” che l’autore restituisce riannodando la storia della ricerca, che “tiene conto dei processi di relazione tra forme, modelli, generi, aree di diffusione, vicende storiche”, e mostrando “le aree di intersezione, i confini tenui, le concordanze e le differenze tra luoghi geograficamente, linguisticamente, socialmente diversi ma contigui”.

Si partecipa a un viaggio, cadenzato da molti esempi scaricabili con QR code, che prende le mosse dalla musica vocale, attraverso modelli di canti monodici e polivocali (a volte indistintamente, dato che gli stessi repertori possono essere eseguiti in entrambe le modalità). Ai primi appartiene il *canto narrativo*, le cui forme si articolano a loro volta nella *ballata*, diffusa prevalentemente a settentrione e collegata ad analoghe forme nord-europee, e nella *storia*, eseguita tipicamente da “cantastorie specializzati”. Diversamente il *canto lirico* si presenta organizzato per generi, modalità di esecuzione e repertori, accompagnati o meno da strumenti diversi, e comprende ninne-nanne, lamenti

funebri, canti delle mondine e di filanda, repertori da osteria, canti di miniera, di pesca, di mietitura (e più in generale eseguiti durante il lavoro) e anche canti religiosi. Riguardo alle esecuzioni a più voci, queste ricorrono in tutte le regioni italiane, cadenzando il tempo del lavoro – quando squadre a volte molto numerose cantavano insieme – quello domestico o dello svago (a esempio i canti di osteria) e in alcuni repertori religiosi (come quelli della Settimana Santa, ancora molto vivi a più latitudini e in occasioni rituali paraliturgiche).

Come per la vocalità, anche riguardo all'aspetto strumentale, la complicata storia patria dimostra pluralità e difformità spaziale, in ambiti di diffusione sia mediterranea che continentale (e a volte entrambi): le diverse fatture di zampogne definiscono un patrimonio nazionale, assieme a ciaramelle, pifferi, le antichissime *launeddas* sarde, flauti, armoniche a bocca, organetti e fisarmoniche, tamburi cilindrici e “a cornice” che accompagnano danze sfrenate, oggi come già in epoca precristiana, ritratte in tante immagini di pittura vascolare magnogreca. E poi campanacci, campanelle, castagnette, scacciapensieri, tamburi a frizione, cetre, violini, liuti, mandolini, mandole e mandoloncelli, chitarre *battenti* e *francesi*, arpe, lire e l'elenco potrebbe continuare a lungo.

Un ulteriore approfondimento è dedicato dall'autore alle musiche strumentali per danza, ancora oggi diffuse in diversi contesti e soprattutto in occasioni festive.

La storia degli studi italiani sui repertori musicali di tradizione orale – dai pionieri ottocenteschi, particolarmente interessati alla “poesia popolare” (e quindi soprattutto ai testi dei canti), ai demologi (in particolare siciliani), che cominciano a dedicarsi maggiormente ai modi del canto e al contesto sociale (con le prime registrazioni sonore), fino alla nascita nel 1948 del Centro Nazionale di Studi sulla Musica popolare presso l'Accademia di Santa Cecilia (in collaborazione con la Rai) che, con la direzione di Giorgio Nataletti e Diego Carpitella, e con la collaborazione di nomi illustri, fra cui Ernesto de Martino e Alan Lomax, ha permesso la creazione di un archivio vasto e rappresentativo delle varietà nazionali – è ricostruita da Staiti in forma necessariamente sintetica ma sostenuta da una nutrita bibliografia. Si giunge così agli anni settanta, quelli delle cattedre di etnomusicologia presso le università di Roma (affidata a Diego Carpitella) e Bologna (Roberto Leydi), che organizzano ricerche sul campo e formano la maggior parte degli studiosi attivi sul territorio nazionale, mentre fuori dal mondo accademico si afferma un vero e proprio “movimento” legato ai temi della raccolta, della salvaguardia e della valorizzazione delle culture di tradizione orale – che in Italia stringe legami anche col fenomeno del *folk revival* – e che promuove le prime pubblicazioni di “materiali musicali originali”, fra cui si distingue appunto proprio quella, realizzata da Leydi, che viene riproposta nella seconda parte del libro e nei due cd allegati.

“*Ascoltate miei cari signori*” si presenta dunque come un'opera multimediale di grande pregio, che permette di continuare a godere di un'espressione culturale – quella delle musiche di tradizione orale italiane – estremamente feconda, ma anche di ripercorrere

una gloriosa tradizione di studi, che nel nostro Paese ha avuto caratteristiche decisamente peculiari.

C'è da aggiungere però che una restituzione così vivida di questo prezioso patrimonio culturale, per essere compiutamente compresa nella nostra complessa contemporaneità, meriterebbe – credo anche in accordo con la sensibilità sul tema più volte dimostrata dallo stesso Leydi – di essere accompagnata da una analisi del rapporto problematico fra i repertori tradizionali e le varie forme di *revival*, innescate e sollecitate in alcuni casi da attori locali, in altre proprio da studiosi o appassionati non affatto locali. Processi che negli ultimi anni hanno a volte avuto, anche grazie a colossali investimenti per finalità di “valorizzazione culturale” da parte delle amministrazioni, esiti particolarmente significativi sul piano del successo mediatico, conducendo taluni specifici repertori (penso in prima battuta alla “Taranta” salentina, ma si potrebbero citare altri casi meno eclatanti ma comunque significativi), “modernizzati” quanto basta e proposti con modalità declinate sui grandi eventi festivalieri, quando non direttamente sulle logiche della televisione commerciale, alla conoscenza – o forse è meglio dire al “consumo” – del grande pubblico. Una controversa “mercificazione” della tradizione musicale, che ne investe in pieno le modalità di trasmissione e di fruizione, spesso sconvolgendola, ma rappresentando di contro anche il modo con cui molti di questi repertori, condannati diversamente all’oblio, continuano a essere conosciuti e praticati.

VINCENZO SANTORO